

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Ver resultados

Encuestado

15

Anónimo

31:33

Tiempo para
completar

1. En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: <http://www.uniminuto.edu/documentos-institucionales>. Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través del portal web <http://www.uniminuto.edu/contacto> o a la siguiente dirección: Calle 81B No.72B-70 en la ciudad de Bogotá, y el teléfono 5933004 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional 01800 0936670.
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos, formamos excelentes seres humanos y profesionales competentes, presencia nacional, conoce nuestra oferta académica. *

Sí

No

Instrumento para recolección de datos

2. ¿La vegetación del parque reduce los olores que se perciben? *

Sí

No

3. ¿La vegetación del parque reduce la cantidad de ruido que se percibe de Chinchiná? *

Sí

No

4. ¿El parque ayuda a embellecer la ciudad y reducir el estrés? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

No

5. ¿Qué animales ha visto en el parque? *

Iguanas, cuervos, palomas, antes aparecían ardillas, especies diferentes

6. ¿Qué Insectos ha visto en el parque? *

Abejas

7. ¿La vegetación del parque mejora la calidad del aire de Chinchiná? *

Si

No

8. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace unos meses? *

Si

No

9. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace 1 año? *

Si

No

10. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace 30 años? *

Si

No

No sabe

11. El calor que se siente en el parque es *

Mayor

Menor

Igual

12. ¿Cuándo usted tiene calor viene al parque? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Sí

No

13. ¿Usted cree que el parque se presta para realizar ejercicio? *

Sí

No

14. ¿Qué actividades físicas pueden hacerse en el parque? *

Recreativo para niños y hacen zumba

15. ¿Qué es lo que más le gusta ver en el parque que le ayude a desestresarse? *

Iguana, taza de café

16. ¿Considera que el parque es estético y agradable a la vista? *

Sí

No

17. ¿Se percibe el parque como un símbolo para los Chinchinenses? *

Sí

No

18. ¿Alguna vez ha visto o escuchado del parque en redes sociales, internet, libros, videos y otros? *

Sí

No

19. ¿Usted cree que el parque debería ser conservado? *

Sí

No

20. Usted, ¿Cómo conservaría el parque para los Chinchinenses del futuro? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

21. ¿Usted considera que la vegetación del parque puede disminuir la cantidad de humo de vehículos, cigarrillo, industrias y otros que usted respira? *

Si

No

22. ¿El parque ayuda a aliviar las molestias generadas por las actividades de Chinchiná? *

Si

No

23. ¿El parque le genera comodidad con relación a la temperatura, calidad del aire, visual, entre otros? *

Si

No

24. ¿Qué aspectos le generan incomodidad en el parque? *

Ninguno

25. ¿El parque es un sitio turístico? *

Si

No

26. ¿Alguna vez ha escuchado de estudios sobre el parque? *

Si

No

27. La cantidad de personas en un fin de semana es *

Mayor

Menor

Igual

28. En temporada de cosecha de café, se percibe en el parque? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Mayor cantidad de personas

Menor cantidad de personas

Igual

29. ¿Cuál es su percepción frente al impacto ambiental de los carnavales del café sobre el parque? *

La gente es mas sensible y esta enseñada a recoger los residuos, mucho ruido

30. ¿Qué actividades se realizaban en el parque años atrás? *

Carnavales, las mismas que hoy en día

31. ¿Qué actividades se realizan hoy en día? *

Carnavales y fiestas, también ferias del campesino y alcaldía al parque

32. ¿Qué símbolo caracteriza a los Chinchinenses que se encuentre en el parque? *

Los arboles, ceibos, almendros, el arbol de la cruz que tiene propiedades medicinales

33. ¿Qué acostumbra hacer en el parque? *

Sentarse con amigos, distraer la mente y refrescarse

34. ¿Qué es lo que más disfruta del parque? *

Tinto, un helado, estar bajo un arbol

35. ¿Cree que las viviendas cercanas al parque tienen mayor valor económico? Sí o no ¿por qué? *

Si, por la cercanía al parque las viviendas son mas costosas, todo en general

36. ¿Cree que los negocios cercanos al parque tienen mayor valor económico? Sí o no ¿por qué? *

Reciben mas dinero, son mas costosas las cosas afue

37. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a dar mensualmente para la conservación del parque? *

Nada

38. Si fueran a tumbar árboles *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Daría algún dinero para conservarlos

No haría nada

39. ¿Se debería cobrar la entrada al parque a los turistas? *

Si

No

40. ¿Cuánto se le debería cobrar a los turistas por ingresar al parque? *

Nada

41. ¿Estaría dispuesto a recibir un dinero para cuidar el parque? *

Si

No

42. ¿Considera que las autoridades manejan el parque de manera adecuada? *

Si

No

43. ¿Qué propondría a las autoridades para mejorar las condiciones del parque? *

Arbol frutal, mangos, mas arboles con sombra, seguridad, las iguanas no deberían estar en este parque, sembrar mas arboles, veeduría de las autoridades, mejorar el mnejo de residuos en días sabados y domingos